

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

El photodump como una estrategia de lectura postdigital en Instagram.

Rafael Vidal Sanz

¿Existe el libro que solo se pueda ver y no leer? Los libros de artista vendrían a corroborar esta idea. Pero habría una fórmula intermedia, el libro que se ve y se lee al mismo tiempo, cuya mayor visibilidad se daría en la poesía visual o, sin duda, en el formato del fotolibro. Internet, con sus infinitas posibilidades de reciclaje de materiales, ha venido a crear nuevas formas de lectura en las que lo textual y lo visual encuentran una fuerte compenetración, lo que Mora denomina lo “textovisual” (2019: 458). Y ahí encontramos Instagram, una aplicación que, gracias a la imbricación del formato visual y textual y a su carácter de red social, ha permitido crear una comunidad lectora (Menéndez de la Cuesta, 2020) en la que se produce un intercambio de recomendaciones literarias a partir de un marco

predominantemente visual. Ahí, el texto se comparte enmarcado en un encuadre, de modo que habría que considerar que, en los posts de Instagram, todo texto es una imagen antes que un texto. No se puede manipular: está fijado en los límites del marco, el que viene definido por el post.

Desde hace unos años, la aplicación ha permitido compartir varias imágenes en un post, complejizando así el discurso que rodea la vida de quien bautiza y gestiona el perfil. Si uno se sumerge en las redes de jóvenes poetas y lectores, es fácil atisbar de qué manera, entre las múltiples imágenes que configuran sus posts, se cuele un fragmento de un poema o de una novela. Los escritores o lectores ya no comparten únicamente un fragmento de texto, sino que éste se acompaña de una serie de imágenes que complementan su significado a partir de asociaciones fortuitas. Se construye una experiencia de textualidad visual propia de la figura del lectoespectador, definida por Mora (2012). Esta continuidad entre lo visual y lo textual lleva a la siguiente pregunta, ¿podría considerarse cada post de este tipo de Instagram como un fotolibro en miniatura? Aquí se procede a lanzar la hipótesis de que la literatura, en el feed de poetas y lectores de Instagram, adquiere en numerosas ocasiones un formato afín al de un fotolibro. Se señala esta analogía por la necesidad de *swipear* en el post para poder producir un cambio de formato entre texto e imagen, como si se pasasen las páginas de un pequeño libro, de modo que la convivencia no se da por simultaneidad sino por relaciones de contigüidad.

Sin embargo, la noción más concreta a la que aquí se desea apelar es a la de *photodump*, un concepto que nació durante la pandemia del covid-19. Se trata de un post de múltiples imágenes que se elabora a partir del reciclaje de archivos

del móvil que no encontraron su uso en el momento de su captación. Su desarrollo se dio durante el confinamiento, cuando el encierro imposibilitó la captura de imágenes originales del mundo y los usuarios de la red debieron reutilizar archivos del pasado con el fin de crear nuevos discursos. En el *photodump* prima ante todo la espontaneidad y supone la puesta en común de una serie de imágenes que mantienen un hilo débil de sentido entre sí, a veces solo atisbada por el propio creador de contenido. Se trataría de una suerte de cajón de sastre en el que hay cabida para una serie de imágenes pobres, en el sentido dado por Steyerl (2014), frente a la imagen fabricada expresamente para su admiración.

Barthes, a propósito de la imagen en su relación con el signo lingüístico, indicó dos funciones que éste cumplía: la de anclaje y la de relevo (1995: 35). En el caso del *photodump*, el texto que acompaña a las imágenes asume la segunda función, pues aporta una información complementaria que lleva a la imagen más allá de su iconicidad, provocando un ensanchamiento de su referencialidad a partir de la función connotativa de la imagen. Este proceso supone metaforizar la imagen a partir del texto, intercambiando así el referente del signo icónico por otro referente ausente que lo sustituye y complementa, y que solo se encarna por medio de la lectura del fragmento poético que lo acompaña. La imagen sufre una transformación en su relación con el signo lingüístico y adquiere una iconicidad metafórica.

En este post se han recogido una serie de *photodumps* de varios perfiles de Instagram de poetas pertenecientes a la generación Z (1996-2012): Paula Melchor, Aitana Monzón y Francisco Javier Calderón. El objetivo es vislumbrar la manera en que el *photodump* es aprovechado por la nueva generación de poetas para compartir sus lecturas o sus

propias creaciones, a la vez que se construye, de forma paralela, una comunidad lectora que comprende e interviene en los códigos de la textualidad visual que allí se ponen en juego.

En el perfil de la poeta granadina Paula Melchor, autora del poemario *Amor y pan* (2022), ganador del I premio de poesía Letraversal, se halla un reconocimiento explícito del formato del *photodump* en una publicación del 22 de julio de 2023. En ella, los fragmentos visuales y textuales encuentran una hilazón en la figura del corazón: un poema de Ángela Segovia, una fotografía de un corazón de hielo, dos fotogramas procedentes de la película *The Love Witch* (Anna Biller, 2016) y un fragmento del poema “Time is a mother”, de Ocean Vuong. Ninguno de estos textos es citado, pues la autora realiza un reciclaje transmedial que encuentra su destino en el *feed* de Instagram y permite al lector construir un discurso a través de la asociación libre entre los elementos que conforman la publicación. En el post, cuyas imágenes se reproducen a continuación, Paula publica el siguiente texto: “photodump de cosas leídas/ vistas/ recolectadas últimamente que me sirvieron para escribir conjuritos de verano sobre el amor amor amor pero también sobre los tiempos fundacionales y los nombres y otras cosas tiernas pero también malignas. 🧊❤️. los dejo ahora aquí para arreglar este feed caótico que me estresa con mi cara por todos lados”. En él se explicita la manera en que el *photodump* puede ser un reservorio o archivo de aquellos destellos de sentido vislumbrados a través de la vista —en la lectura, en el visionado—, a la vez que asigna a la poeta la figura de la recolectora. Un *photodump* es la barquilla en que caben los frutos diversos que ha dado el contacto con la experiencia:

El *feed* de Aitana Monzón, poeta de pronunciado perfil cosmopolita y autora de *La civilización no era esto* (2021), logra reunir la intertextualidad presente también en su poesía. Sus posts, en ocasiones celebratorios de ciertos poemas que inspiran su propia creación poética, enlazan los textos con imágenes, ya sean de la historia del arte o captadas por la propia poeta, en una suerte de esteticismo que recoge la tradición del Prerrafaelismo o del Romanticismo, entre otros. Cada pequeño post se convierte en un fotolibro en miniatura que conglomerara una emoción estética, como ocurre con el misterio de la luz en el publicado el 19 de diciembre de 2023. En él, junto a la cita de Juan Eduardo Cirlot en el cuerpo de texto del post (“soy un humano a pesar mío”), hallamos una vela encendida; el reflejo de un atardecer en un río; una mesa con una libreta de anotaciones, flores secas y una reproducción del “Agnus Dei” de Francisco Zurbarán; un fragmento de “Los cepilladores del parquet” de Gustave Caillebotte y un libro en francés en un potente claroscuro. Aquí no es tan importante el contenido del libro sino evidenciar el gesto poético de la lectura en un haz de relaciones con otras imágenes, lo que revela una continuidad entre distintas manifestaciones artísticas y literarias y experiencias íntimas. Todas ellas, eso sí, están emparentadas por el misterio de la luz:

En el post del 11 de noviembre de 2023, aparece una cita de *Cartas de Abelardo y Eloisa* subrayada (“con todo el ardor de mi ternura: puesto que he perdido la presencia”) junto a

una imagen de un picaporte con forma de pájaro y una puerta entreabierta entre las sombras con un ramo colgando en el umbral. Todo ello evoca la figura de una ausencia o de una presencia escondida:

Pero el *photodump* también puede pivotar en un hilo temporal entre las imágenes, como ocurre en el post del 15 de septiembre de 2023 de Francisco Javier Calderón, al que bautiza como “primera semana en murcia”. Si en algo destaca el *photodump* como recopilatorio temporal es en la capacidad de igualar los momentos significativos con los ordinarios, borrando la jerarquía de trascendencia en el continuum de la vida. En el post del poeta granadino, autor de *Los cuartos por la noche* (2023), las imágenes de la catedral de Murcia o de un plato roto se ensamblan con fragmentos de un libro de mitología griega, un libro de poemas de la Beat Generation y un fotograma de la película *Le maman et la putain* (1973), de Jean Eustache:

El *photodump* podría considerarse una fórmula eficaz capaz de integrar la lectura en una experiencia más global. De este modo, las pequeñas epifanías a las que puede someter un texto a su lector se ovillan con las visiones que se pueden hallar en la vida cotidiana, provocando una intercambiabilidad entre lectura y vida, entre el ojo que lee

y el ojo que escruta el mundo a partir de lo leído. Asimismo, al compartir el mismo espacio en el trabajo del dedo de *swipear* la pantalla, imagen y texto, visión y palabra, borran las jerarquías entre sí. El *photodump* nos hace partícipes de la idea de que leer y ver, leer y vivir, no son experiencias reñidas entre sí.

Bibliografía

Barthes, R. ([1964] 1995): “Retórica de la imagen”, en *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, pp. 29-47.

Menéndez de la Cuesta, A. (2020), “Comunidades de lectores ahora”, Serie: Cuadernos del ahora. En Madrid, Docta Complutense.

<https://docta.ucm.es/entities/publication/a3c50b37-e96f-4201-b7ba-6bfbe6627391>.

Mora, V. L. (2012): *El lectoespectador*. Barcelona, Seix Barral.

Mora, V. L. (2019): “Entre estética y literatura: metodologías para leer el continuo textovisual de las obras literarias en la era digital”, *Actio Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 3: 456-480

Steyerl, H. (2014): “En defensa de la imagen pobre”, en *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires: Caja Negra, pp. 33-48.

Cita esta entrada: Vidal Sanz, Rafael, “El photodump como una estrategia de lectura postdigital en Instagram”, en *Rec Lit. un blog sobre reciclaje literario postdigital*. Hypotheses, 29.12.2023, <https://reclit.hypotheses.org/640>.

siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (29 de diciembre de 2023). El photodump como una estrategia de lectura postdigital en Instagram. Rafael Vidal Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/vf5m>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 29/12/2023 / Entradas / arte e internet, estética postdigital, imagen digital, lectores, libro, postdigital, reciclaje, recycling, redes sociales, remediación

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

“Literary Recycling for Postdigital Readers.” A Digital Epistemology for the Recycling of Literatures?: Digital Literary Studies under Debate

SIGUIENTE

**¿Quién manda en las DIGITAL HUMANITIES? Amelia Sanz
Universidad Complutense de Madrid**

Buscar ...

MARCADORES

- REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)
- [marzo 2024](#) (1)
- [febrero 2024](#) (1)
- [enero 2024](#) (1)
- [diciembre 2023](#) (1)
- [noviembre 2023](#) (1)
- [octubre 2023](#) (1)
- [septiembre 2023](#) (1)

- [julio 2023](#) (1)
- [junio 2023](#) (1)
- [mayo 2023](#) (1)
- [abril 2023](#) (1)
- [marzo 2023](#) (1)
- [febrero 2023](#) (1)
- [enero 2023](#) (1)
- [diciembre 2022](#) (1)
- [noviembre 2022](#) (1)
- [octubre 2022](#) (1)
- [septiembre 2022](#) (1)
- [julio 2022](#) (1)
- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
 - [Entries RSS](#)
 - [Comments RSS](#)
 - [Hypotheses](#)
-

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress